

LE ZONE ARGINALI

Confronto tra i dati a disposizione per una migliore descrizione

12 settembre 2017
Versione 1.0

Autori:

L. Gardin, N. Sabatini, A. Del Piccolo, D. Pellegrini, L. Innocenti e L. Arcidiaco
(CNR-IBiMet)

Sommario

1. Obiettivo	3
2. Areale di interesse	3
3. Cartografie disponibili	3
3.1 La carta tecnica regionale in scala 1:2000	3
3.1.1 Livelli e codici selezionati	3
3.1.2 Criticità	3
4.1 La carta tecnica regionale in scala 1:10000	6
4.1.1 Livelli e codici selezionati	6
4.1.2 Criticità	6
5.1 La carta tecnica regionale in scala 1:10000 per le province di Massa e Grosseto	8
5.1.1 Livelli e codici selezionati	8
5.1.2 Criticità	8
6.1 Il Database Topografico in scala 1:2000	11
6.1.1 Principali classi selezionate	11
6.1.2 Criticità	12

1. **Obiettivo:** proposta e confronto di diverse mappe per descrivere le zone arginali

2. **Areale di interesse**

L'areale di interesse è stato creato eseguendo un buffer di 1 km di estensione da entrambi i lati rispetto all'asse principale dei corsi d'acqua di seguito indicati: Fiume Albegna, Fiume Arno, Fiume Bisenzio, Fiume Cecina, Fiume Magra, Fiume Ombrone, Fiume Serchio, Fiume Sieve e Torrente Ombrone. Il buffer è stato utile (operando un'intersezione) per estrarre dalle cartografie disponibili tutti i layer presenti nel raggio di interesse rispetto all'asse del corso d'acqua.

3. **Cartografie disponibili**

Le cartografie disponibili sono la carta tecnica regionale in scala 1:2000, carta tecnica regionale in scala 1:10000, carta tecnica regionale in scala 1:10000 per le province di Massa e Grosseto, Il Database Topografico in scala 1:2000.

3.1 **La carta tecnica regionale in scala 1:2000**

La carta tecnica regionale in scala 1:2000 (ACRONIMO CTR2k) è organizzata in più livelli, partendo dal numero 2 fino a 4,5. Ciascun livello individua un cambiamento di prescrizioni tecniche, verificatosi nel corso del tempo. Per ciascun livello, la CTR2k è stata sviluppata in anni diversi. Per ciascun livello ed anno, la copertura del territorio non è completa ed è diversa, con possibilità di sovrapposizione. La CTR2k è disponibile in vari formati: DWG con vestizione, DXF file delle primitive grafiche, shapefile (SHP) per sistemi GIS, immagini RASTER. Il formato visionato è stato quello sviluppato dall'unione dei DXF files delle primitive grafiche (sia lineari che puntuali) appartenenti alle diverse CTR elaborate negli anni, attraverso l'uso di PostgreSQL.

3.1.1 **Livelli e codici selezionati**

Nella tabella (ALLEGATO A) si elencano i principali codici selezionati per effettuare una mappatura del territorio lungo gli argini dei corsi d'acqua. Essi ricadono nei seguenti livelli (è noto che la CTR Toscana prevede un'articolazione dell'informazione in dieci livelli): Rete Stradale, Edificato, Idrografia, Elementi divisorii, Forme Terrestre e Vegetazione. Le informazioni contenute nei restanti livelli (Infrastrutture, Orografia, Limiti Amministrativi, Toponomastica) non sono state considerate utili per i nostri fini. I codici selezionati sono stati raggruppati nelle seguenti macrocategorie: A_Strade, B_Ferrovie, C_Opere_di_attraversamento_del_fiume, D_Edifici_ed_altre_strutture, E_Corso_d'acqua, F_Altri_Elementi_Idrografici, G_Opere_Idrauliche/Igigenico_Sanitarie, H_Muri/Siepi/Recinzioni, I_Argine/Scarpata, L_Limiti_Vegetazione_Areale, M_Alberi, N_Altro (Vedi Allegato A); laddove, occorre un'informazione di maggior dettaglio, sarà sufficiente effettuare una categorizzazione rispetto al campo layer per ottenere i codici che costituiscono ciascuna macrocategoria. La scelta dei layer è motivata dalla necessità di un approccio integrato nella gestione degli argini: quindi gli strati informativi che descrivono l'occupazione dell'uso del suolo (edifici, vegetazione) e che descrivono le reti (stradale, ferroviaria) sono stati selezionati. Per evitare un'informazione ridondante (per i nostri fini) ed un'inutile sovrapposizione di primitive geometriche, layer relativi alla funzione delle aree racchiudenti più edifici (isolato, complesso ospedalieri, etc) e agli assi viari, idrici, ferroviari non sono stati presi in considerazione. Inoltre, è necessario categorizzare anche per anno, cercando attraverso l'uso di una query di selezionare solo i record (ci si riferisce alla tabella attributi associata ai layer) che risalgono all'anno più recente, in ciascun foglio. Nella figura 3, si illustra la mappa vettoriale (sovrapposta alle ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA) ottenuta dai layer selezionati, nell'ultimo anno di aggiornamento della CTR per il foglio visualizzato.

3.1.2 **Criticità**

Per illustrare la difficoltà incontrata nella mappatura delle zone arginali attraverso la CTR2k, è stata creata la figura 1 che rappresenta l'intersezione dei fiumi considerati con il mosaico dei quadri di unione delle diverse CTR2k elaborate negli anni (relative alla soglia di aggiornamento 1986-1994, 1994-1999, 2000-2003, 2004-2008) in formato DXF. Dall'immagine, risulta evidente che l'informazione non è disponibile per l'intero territorio Toscano ed in particolare per tutti i fiumi considerati. Nell'immagine 2 si evidenzia, inoltre, anche

la mancanza di omogeneità e la possibilità di sovrapposizione dell'informazione nel tempo. In effetti, fogli elaborati in anni diversi sono adiacenti o sovrapposti.

Figura 1 - Intersezione dei fiumi considerati con il mosaico dei quadri d'unione della CTR2k

Figura 2 - Categorizzazione per anno dei fogli della CTR in scala 1:2000, in formato vettoriale

Figura 3 –Mappa vettoriale ottenuta dai layer selezionati, sovrapposta alle *ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA*

4.1 La carta tecnica regionale in scala 1:10000

La carta tecnica regionale in scala 1:10000 (ACRONIMO: CTR10k) copre l'intero territorio toscano, suddiviso in 179 sezioni. La soglia di aggiornamento ricade nel periodo 1993-1998. La figura 4 mostra l'intersezione dei fiumi considerati con il quadro d'unione 1993-1998.

4.1.1 Livelli e codici selezionati

La selezione dei codici comporta considerazioni analoghe a quelle già effettuate per la carta tecnica regionale 1:2000. Per tale motivo, si rimanda al paragrafo 3.1.1. Occorre, però, notare che poiché non si evidenziano sovrapposizioni tra fogli appartenenti ad anni diversi, risulta sufficiente categorizzare solo rispetto al campo layer. Dal confronto tra la figura 3 e la figura 5, raffiguranti la mappa vettoriale ottenuta in seguito alla selezione dei layer indicati, risulta evidente che la CTR2k fornisce un'informazione di maggiore dettaglio.

4.1.2 Criticità

Nonostante la copertura sia totale, l'informazione è spesso disomogenea, come risulta evidente dalla figura 6 che rappresenta la macrocategoria I_argine/scarpata (ricondotta ai codici che la compongono e precisamente a 0601_Scarpata/calanco_testa, a 0602_Scarpata/calanco_piede, a 0603_Argine_Testa, a 0604_Argine_Piede) selezionata su due fogli adiacenti ricadenti in anni diversi (precisamente 1993 e 1995). Questa disomogeneità (ossia questa mancanza di matching geometrico) è attribuibile alla differente interpretazione che ciascun operatore dà del territorio (spesso infatti l'acquisizione dei dati avviene suddividendo il territorio in lotti i quali sono affidati a ditte diverse). Inoltre, tale problema è anche aggravato dal fatto che l'aggiornamento della carta tecnica 1:10000 risale al 1993-1998. In effetti, la rappresentazione cartografica (sovrapposta alle *ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA*), con riferimento alla figura 6, sembrerebbe non rispecchiare lo stato attuale del territorio. Occorre però notare che tali considerazioni sono dedotte prendendo come riferimento i layer degli argini e delle scarpate singolarmente e non in relazione agli altri. Inoltre, esse sono ottenute da fotointerpretazione.

Figura 4 – Intersezione dei fiumi considerati con il quadro d’unione 1993-1998 della CTR10k

Figura 5 - Mappa vettoriale ottenuta dai layer selezionati dalla CTR10k, sovrapposta alle ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA

Figura 6 – Categorizzazione della macrocategoria I_argine_scarpata su due fogli adiacenti della CTR10k

5.1 La carta tecnica regionale in scala 1:10000 per le province di Massa e Grosseto

La carta tecnica regionale in scala 1:10000 per le Province di Massa e Grosseto (ACRONIMO CTR10k_2010) copre un territorio di circa 655.000 ettari, suddiviso in sezioni. Essa è aggiornata all'anno 2010. La figura 7 mostra l'intersezione dei fiumi considerati con l'ingombro del suolo CTR10k_2010.

5.1.1 Livelli e codici selezionati

La selezione dei codici comporta considerazioni analoghe a quelle già effettuate per la carta tecnica regionale 1:2000. Per tale motivo, si rimanda al paragrafo 3.1.1. Anche in questo caso occorre notare che poiché non si evidenziano sovrapposizioni tra fogli appartenenti ad anni diversi, risulta sufficiente categorizzare solo rispetto al campo layer. La figura 8 mostra la mappa vettoriale ottenuta dalla selezione dei codici indicati nell'allegato A, raggruppati in macrocategorie.

5.1.2 Criticità

Anche in questo caso selezionando solo i layer relativi alla macrocategoria I_argini/scarpata, per alcuni tratti, l'informazione sembrerebbe essere disomogenea ed incompleta. Queste considerazioni sono, però, dedotte da fotointerpretazione delle ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA e riferite, in tal caso, solo ai layer: 0601_Scarpata/calanco_testa, a 0602_Scarpata/calanco_piede, a 0603_Argine_Testa, a 0604_Argine_Piede.

Figura 7 – Intersezione dei fiumi considerati con l'ingombro del suolo della CTR10k_2010

Figura 8 - Mappa vettoriale ottenuta dai layer selezionati dalla CTR10k_2010, sovrapposta alle ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA

Figura 9 - Categorizzazione della macrocategoria I_argine_scarpata su due fogli adiacenti della CTR10k_2010

6.1 Il Database Topografico in scala 1:2000

Il database topografico nasce con l'obiettivo di trasformare l'informazione contenuta nella cartografia numerica delle CTR in archivi formati da un insieme di oggetti legati da relazioni topologiche. E' strutturato in tabelle idonee a popolare un database relazionale (vedi Documenti relativi a *Specifiche per la realizzazione dei database topografici di interesse generale* a cura del *COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO DELL'INTESA*, che sono pubblicate sul sito www.intesagis.it). La figura 10 mostra l'intersezione dei fiumi considerati con la copertura del database topografico in scala 1:2000 (DBT2k).

6.1.1 Principali classi selezionate

Le entità ottenute dall'aggregazione di più layer della CTR sono organizzate in strati, sottostrati e classi. I principali strati selezionati per la mappatura delle zone arginali sono i seguenti: strade, ferrovie, edificato, manufatti, opere di sostegno e difesa del suolo, opere idrauliche di difesa e regimazione, superfici idrografiche e rete idrografica, forme del terreno, aree agro_forestali e verde urbano ed extraurbano antropizzato. Analogamente a quanto fatto per la CTR le informazioni contenuti negli strati relativi all'altimetria, toponomastica, informazioni geodetiche sono state ritenute non essenziali. In particolare, le classi selezionate sono elencate nell'allegato B. Occorre evidenziare che la scelta è stata influenzata soprattutto dal fatto che alcune classi nascono dall'aggregazione di altre: per esempio "area strada" da "area di circolazione veicolare" ed "area di circolazione pedonale", "cassone edilizio" da "edificio" ed "edificio minore", "unità volumetrica" da "edificio" ed "edificio minore", corso d'acqua da "area bagnata" ed "area idrica (alveo)", corpo idrico da "corso d'acqua" e "specchio d'acqua". Quindi, per evitare un'informazione ridondante, per i fini del progetto, la classe che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa è stata

selezionata per esempio “area idrica (alveo)” ed “area bagnata” invece di “corso d’acqua”, “unità volumetrica” invece di “edificio” ed “edificio minore”, “area di circolazione veicolare” ed “area di circolazione pedonale” invece di “area strada”, “corso d’acqua” e “specchio d’acqua” invece di “corpo idrico”. Per quanto riguarda, invece, la classe “argini” e “opera idraulica di regolazione” si è ritenuto opportuno, nel primo caso, categorizzare rispetto al campo che definisce le parti componenti (coronamento, sostegno esterno, sostegno interno, non qualificato) e, nel secondo caso, rispetto ai layer della CTR aggregati (briglia/pescaia, corso d’acqua non rappresentabile, guado, traversa/chiusa, chiavica, condotta forzata scoperta, condotta forzata sotterranea, scolina10k, scolina 2k, corso d’acqua sotterraneo). Inoltre, nel secondo caso, solo quelli ritenuti maggiormente rappresentativi sono stati presi in considerazione. La figura 11 mostra la mappa vettoriale ottenuta dalla selezione delle classi indicate nell’allegato B.

6.1.2 Criticità

Come evidenziato dalla figura 10, l’informazione non è presente per l’intero territorio regionale.

Figura 10 – Intersezione dei fiumi considerati con l’ingombro del suolo del DBT2k

Legenda

Data Base Topografico 1:2000 (DBT2k)

- * *Albero*
- *ponte*
- *Area_di_circolazione_veicolare*
- *Area_di_circolazione_ciclabile*
- *Area_di_circolazione_pedonale*
- *Viabilità_mista_secondaria*
- *Volumetria_in_aggetto*
- *Unità_volumetrica*
- *Manufatto_industriale*
- *sentiero*
- *Sede_trasporto_su_ferro*
- *Scarpata*

Opera idraulica di regolazione

- *Briglia/pescaia*
- *Corso_d'acqua_non_rappresentabile*
- *Guado*
- *Traversa/chiusa*
- *Muro di sostegno*
- *Muro o divisione in spessore*
- *Manufatto_civile_monumentale_e_di_arredo_urbano*
- *Manufatto_d'infrastruttura_di_trasporto*
- *Manufatto_idraulico*
- *Attrezzatura_sportiva*
- *GallerIA*
- *ELEMENTO_DIVISORIO*
- *diga*
- *Area_bagnata*
- *Area_idrica_(alveo)*
- *Specchio_d'acqua*

Argine

- *Coronamento*
- *Non Qualificato*
- *Sostegno Esterno*
- *Sostegno Interno*
- *Coltura_agricola*
- *Pascolo o incolto*
- *Bosco*
- *Area_verde*
- *Area_attrezzata_del_suolo*
- *Area_priva_vegetazione*

OFC 2016 20cm - 32 bit colore

Figura 11 - - Mappa vettoriale ottenuta dalle classi selezionate del DBT2k, sovrapposta alle ORTOFOTO 20cm 2016 AGEA - Consorzio TeA

Allegato A

Codice	Descrizione 2k/10k	Formato	Selezionato	Accorpamento in macrocategorie
101	STRADA ASFALTATA	l		1 A Strade
102	STRADA NON ASFALTATA/CAMPESTRE	l		1 A Strade
103	MULATTIERA/SENTIERO	l		1 A Strade
104	STRADA IN COSTRUZIONE	l		1 A Strade
105	STRADA IN DISUSO	l		0
106	SPARTITRAFFICO LINEA DI MEZZERIA	l		1 A Strade
107	ACCESSO MARCIAPIEDE	e	1 (solo come linea)	A Strade
108	PONTE/VIADOTTO	l		1 C Opera attraversamento fiume
109	PONTICELLO	p		0
110	GUADO	l		1 C Opera attraversamento fiume
111	PASSERELLA PEDONALE	l		1 C Opera attraversamento fiume
112	SOTTOPASSAGGIO	l		1 C Opera attraversamento fiume
113	MURI D'ALA	l		1 H Altro
114	TRACCIATO IN GALLERIA	l		1 H Altro
115	PASSO VALICO	p		0
116	PIETRA CHILOMETRICA	p		0
117	LINEA FERROVIARIA A TRAZIONE AUTONOMA	l		1 B Ferrovia
118	LINEA FERROVIARIA A TRAZIONE ELETTRICA	e	1 (solo come linea)	B Ferrovia
119	LINEA FERROVIARIA IN COSTRUZIONE	l		1 B Ferrovia
120	LINEA FERROVIARIA IN DISUSO	l		0
121	SCARTAMENTO RIDOTTO FUNICOLARE	l		0
122	PASSAGGIO A LIVELLO	l		0
123	PIATTAFORMA GIREVOLE	l		0
124	FUNIVIA CABINOVIA SEGGIOVIA	e		0
125	SCIOVIA SKILIFT	e		0
126	MOLO PONTILE BANCHINA	l		1 H Altro
127	PISTA AEROPORTUALE	l		0
128	FARO FANALE	p		0
129	SCALINATA	l		0
130	NUMERO CIVICO	e		0
131	ARCO VIARIO *nuovo rispetto al livello 3.5	l		0
132	ARCO FERROVIARIO	l		
140	SEDE TRASP. FERROVIA	l		0
141	MARCIAPIEDE DI STAZIONE	l		0
142	CICLABILE	l		1 A Strade
201	UNIT. VOL. CIVILE/ SOCIALE/AMMINISTRATIVO	l		1 D Edifici ed altre strutture
202	UNIT. VOL. INDUSTRIALE/ COMMERCIALE/CAPANNONE	l		1 D Edifici ed altre strutture
203	UNIT. VOL. DI CULTO/ CAMPANILE/TABERNAICOLO	e	1 (solo come linea)	D Edifici ed altre strutture
204	EDIFICIO IN COSTRUZIONE	l		1 D Edifici ed altre strutture
205	EDIFICIO RUDERE/SEMIDIROCCATO	l		1 D Edifici ed altre strutture
206	CORPO AGGETTANTE/ PORTICO/LOGGIATO	l		0
207	BARACCA/EDICOLA	l		1 D Edifici ed altre strutture
208	TETTOIA/PENSILINA/LUCERNAIO	l		1 D Edifici ed altre strutture
209	TENDONE PRESSURIZZATO	l		1 D Edifici ed altre strutture
210	SERRA STABILE	l		1 D Edifici ed altre strutture
211	CASELLO/ STAZIONE FERROVIARIA/FERMATA	l		1 D Edifici ed altre strutture
212	CENTRALE ELETTRICA/ SOTTOSTAZIONE Elett./CABINA Elett.	e	1 (solo come linea)	D Edifici ed altre strutture
213	MONUMENTO	e	1 (solo come linea)	D Edifici ed altre strutture
214	LINEA CAMPO SPORTIVO	l		1 H Altro
215	CAPANNONE VIVAISTICO	l		1 D Edifici ed altre strutture
216	STALLA/FIENILE/ALLEVAMENTO	l		1 D Edifici ed altre strutture
217	TORRE/CIMINIERA	e		0

218	SILOS	e	0	
219	CROCE ISOLATA/ TEBERNACOLO NON RAPP.	p	0	
220	GRADINATA	l	0	
221	RAMPA	p	0	
222	ISOLATO	l	0	
223	COMPLESSO OSPEDALIERO	l	0	
224	COMPLESSO SCOLASTICO	l	0	
225	COMPLESSO SPORTIVO	l	0	
226	COMPLESSO RELIGIOSO	l	0	
227	COMPLESSO SOCIALE	l	0	
228	COMPLESSO CIMITERIALE	l	0	
229	CAMPEGGIO/MILLAGGIO TURISTICO	l	0	
231	URBANIZZATO PUNTUALE	p	0	
235	EDIFICIO SEMINTERRATO	l	0	
236	SPIGOLO DI EDIFICIO COLLIMATO A TERRA	p	0	
237	AREA ANTROPIZZATA	l	0	
238	CANTIERE	l	0	
239	COMPLESSO	l	0	
240	PORTICO	l	0	
241	LOGGIATO	l	0	
242	GAZEBO OMBREGGIANTE	l	0	
243	TENSOSTRUTTURA	l	0	
244	BOX AUTO/GARAGE/DEPOSITO MACCHINE	l	0	
245	EDIFICI MINORI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO	l	0	
246	TOMBA/COLOMBARIO CIMITERIALI	l	0	
247	ALTRI EDIFICI A SERVIZIO DI CIMITERI	l	0	
248	AREA DI RISULTA	l	0	
250	QUOTA A TERRA EDIFICIO	p	0	
251	QUOTA IN GRONDA EDIFICIO	p	0	
301	CORSO D'ACQUA RAPPRESENTABILE/FIUME	e	1 (solo come linea)	E_Corso d'acqua
302	CORSO D'ACQUA NON RAPPRESENTABILE	e	1 (solo come linea)	E_Corso d'acqua
303	SCOLINA/CANALETTA IRRIGUA	l	0	
304	COSTA LAGO/ISOLA LACUSTRE/ISOLA FLUVIA	l	1	F_Altri elementi idrografici
305	MARE LINEA COSTA/ISOLA	l	1	F_Altri elementi idrografici
306	PALUDE/STAGNO/LAGUNA	l	1	F_Altri elementi idrografici
307	ACQUEDOTTO INTERRATO	l	0	
308	ACQUEDOTTO SOPRAELEVATO	l	0	
309	MANUFATTI DI ACQUEDOTTO (PRESE-SERBATOI)	l	1	G_Opere idrauliche/Igienico sanitarie
310	FONTANA/VASCA	e	1 (solo come linea)	F_Altri elementi idrografici
311	PISCINA	e	1 (solo come linea)	F_Altri elementi idrografici
312	FONTE/SORGENTE	e	1 (solo come linea)	F_Altri elementi idrografici
313	POZZO	e	1 (solo come linea)	F_Altri elementi idrografici
314	PESCAIA/BRIGLIA/CASCATA	l	1	G_Opere idrauliche/Igienico sanitarie
315	DEPURATORE	l	1	G_Opere idrauliche/Igienico sanitarie
316	CORSO D'ACQUA SOTTERANEO	l	0	
317	DIGA SOMMITA'	l	1	G_Opere idrauliche/Igienico sanitarie
318	DIGA PIEDE	l	1	G_Opere idrauliche/Igienico sanitarie
319	CONDOTTA FORZATA SCOPERTA	l	0	
320	CONDOTTA FORZATA SOTTERRANEA	l	0	
321	ARCO IDRICO *nuovo rispetto al livello 3.5	l	0	
322	AREA IDRICA	l	0	
323	FOGNATURA	l	0	
401	PALO DI LINEA ELETTRICA/ PALO DI TELEFERICA ED ALTRI IMPIANTI	e	0	
402	TRALICCIO	e	0	
403	LINEA ELETTRICA	l	0	
404	METANODOTTO INTERRATO	l	0	
405	METANODOTTO SOPRAELEVATO	l	0	
406	OLEODOTTO INTERRATO	l	0	
407	OLEODOTTO SOPRAELEVATO	l	0	

408	TELEFERICA PER MATERIALI	I		0	
409	IMPIANTO DI ESTRAZIONE/ CAVA/TORBIERA	I		0	
410	IMPIANTO DI PRODUZIONE/ CENTRALE ELETTRICA	I		0	
411	IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE/ DISTRIBUTORE CARBURANTE	I		0	
412	DISCARICA	I		0	
413	ROTTAMAIO	I		0	
414	VAPORDOTTO	I			
420	VAPORDOTTO	I		0	
421	TELERISCALDAMENTO	I		0	
430	PANNELLO FOTOVOLTAICO	I		0	
431	PALA EOLICA	e		0	
501	MURI DIVISORI	I		1	H_Muri/siepi/recinzioni
502	RECINZIONI/FILO SPINATO/ STACCIONATE/CANCELLI	I		1	H_Muri/siepi/recinzioni
503	SIEPI	I		1	H_Muri/siepi/recinzioni
504	MURO A SECCO	I		0	
505	BASTIONI/MURA DI CITTA'	I		0	
506	MURI DI SOSTEGNO (TESTA)	I		1	H_Muri/siepi/recinzioni
507	MURI DI SOSTEGNO (PIEDE)	I		1	H_Muri/siepi/recinzioni
508	CANCELLO	I		0	
510	ELEMENTO DIVISORIO GENERICO	I		1	H_Muri/siepi/recinzioni
601	SCARPATA/CALANCO (TESTA)	I		1	I_Argine/scarpata
602	SCARPATA/CALANCO (PIEDE)	I		1	I_Argine/scarpata
603	ARGINE (TESTA)	I		1	I_Argine/scarpata
604	ARGINE (PIEDE)	I		1	I_Argine/scarpata
605	GROTTA/INGRESSO DI CAVA	e		0	
606	ROCCIA	I		0	
607	SABBIA GHIAIONE	I		0	
608	GHIACCIAIO/NEVAIO	I		0	
701	LIMITE DI COLTURA	I		1	L_Vegetazione_Areale
702	LIMITE DI BOSCO	I		1	L_Vegetazione_Areale
703	AIOLA VERDE	I		1	L_Vegetazione_Areale
704	ALBERO ISOLATO	p		1	M_Alberi
705	FILARE DI ALBERI	I		0	
706	FILARE DI VITI	I		0	
707	FILARE DI OLIVI	I		0	
708	FILARE DI FRUTTETO	I		0	
709	GIARDINO/PARCO	I		1	L_Vegetazione_Areale
710	ORTO E CULTURE ORTICOLE	I		1	L_Vegetazione_Areale
711	VIGNETO	I		1	L_Vegetazione_Areale
712	OLIVETO	I		1	L_Vegetazione_Areale
713	FRUTTETO	I		1	L_Vegetazione_Areale
714	BOSCO TAGLIATA	I		1	L_Vegetazione_Areale
715	ALBERO DA FRUTTA	p		1	M_Alberi
716	OLIVO	p		1	M_Alberi
717	VITE	p		1	M_Alberi
718	VIVAIO	p		0	0
719	CEDUO	p		0	0
720	ABETE	p		1	M_Alberi
721	PINO	p		1	M_Alberi
722	CIPRESSO	p		1	M_Alberi
723	QUERCIA/OLMO	p		1	M_Alberi
724	FAGGIO	p		1	M_Alberi
725	CASTAGNO	p		1	M_Alberi
726	LARICE	p		1	M_Alberi
727	PIOPPO	p		1	M_Alberi
728	QUERCIA DA SUGHERO	p		1	M_Alberi
729	MACCHIA	p		1	0
730	EUCALIPTO	p		1	M_Alberi
731	ONTANO	p		1	M_Alberi

732	ORTO	p	0	
740	SEMINATIVO	l	1	L_Vegetazione_Areale
741	PRATO STABILE	l	1	L_Vegetazione_Areale
742	INCOLTO	l	1	L_Vegetazione_Areale
743	AREA A PASCOLO NATURALE E PRATERIE D'ALTA QUOTA	l	1	L_Vegetazione_Areale
744	CESSA TAGLIAFUOCO	l	1	L_Vegetazione_Areale
745	VEGETAZIONE RADA	l	1	L_Vegetazione_Areale
746	MACCHIA_CESPUGLIETO_ARBUSTI	l	1	L_Vegetazione_Areale
747	ARBORICOLTURA	l	1	L_Vegetazione_Areale
748	VIVAIO	l	1	L_Vegetazione_Areale
749	AREE PERCORSE DA INCENDI	l	0	
750	VEGETAZIONE RIPARIALE_CANNETO	l	1	L_Vegetazione_Areale
801	CURVA DIRETTRICE	l	0	
802	CURVA ORDINARIA	l	0	
803	CURVA AUSILIARIA * codice eliminato rispetto alla 3.5	l	0	
804	QUOTA AL SUOLO	p	0	
805	QUOTA SU MANUFATTI *nuovo rispetto al livello 3.5	p	0	
810	IMPLUVIO	l	0	
811	CRINALE/SPARTIACQUE	l	0	
815	CURVA PER DERIVAZIONE	l	0	
820	MEZZERIA/VIABILITA'	l	0	
901	LIMITE DI COMUNE	l	0	
902	LIMITE DI PROVINCIA	l	0	
903	LIMITE DI REGIONE	l	0	
904	LIMITE DI STATO	l	0	
905	LIMITE DI ZONA DI CENSURA MILITARE	l	0	
906	LIMITE DI ZONA CARTOGRAFATA	l	0	
907	VERTICE TRIGONOMETRICO IGMI	p	0	
908	VERTICE TRIGONOMETRICO REGIONALE	p	0	
909	PUNTO DI APPOGGIO FOTOGRAFICO	p	0	
910	PUNTO STABILE DI RIFERIMENTO	p	0	
911	CAPOSALDO DI LIVELLAZIONE	p	0	
912	AREA LIMITE AMMINISTRATIVO	l	0	
913	RIFERIMENTO TOPONOMO A MARGINE	p	0	
914	DIAGONALE	l	0	
915	CROCE DI CIMITERO	e	0	
916	VERTICE TRIGONOMETRICO IGMI95	p	0	
999	SQUADRATURA DEL FOGLIO/PARAMETRATI	l	0	
1001	CENTRO ISTAT O ASSIMILABILE	p	0	
1002	NUCLEO ISTAT O ASSIMILABILE	p	0	
1003	CASE SPARSE ISTAT O ASSIMILABILI	p	0	
1004	VIABILITA' STRADALE/LINEE FERROVIARIE	p	0	
1005	CHIESA/MONUMENTO/EDIFICIO IMPORTANTI	p	0	
1006	LOCALITA'/BOSCO/PARCO/TENUTA	p	0	
1007	MONTE	p	0	
1008	COLLE/CRESTA/GOLA/PASSO/VALICO	p	0	
1009	VALLE/PIANURA/SPIAGGIA/LITORALE	p	0	
1010	CORSO D'ACQUA	p	0	
1011	LAGO/LAGUNA/FOCE/PORTO/PALUDE	p	0	
1012	FONTANA/POZZO/ACQUEDOTTO/MANUFATTI	p	0	
1013	VALORE DELLA CURVA DIRETTRICE	p	0	
1014	VALORE DEL PUNTO QUOTA	p	0	
1015	VALORE DEL PUNTO NOTO	p	0	
1016	VALORE CHILOMETRO	p	0	

ALLEGATO B

CLASSE	FORMATO	NOME	SELEZIONATO
010101	POLIGONALE	AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE	1
010102	POLIGONALE	AREA DI CIRCOLAZIONE CICLABILE	1
010103	POLIGONALE	AREA DI CIRCOLAZIONE PEDONALE	1
010104	POLIGONALE	AREA STRADALE	0
010105	POLIGONALE	VIABILITA' MISTA SECONDARIA	1
010120	LINEARE	SENTIERI	1
010201	POLIGONALE	SEDE DI TRASPORTO SU FERRO	1
010301	LINEARE	ELEMENTO DI TRASPORTO A FUNE	0
020101	POLIGONALE	UNITA' VOLUMETRICA	1
020102	POLIGONALE	EDIFICIO	0
020103	POLIGONALE	CASSONE EDILIZIO	0
020105	LINEARE	PARTICOLARE ARCHITETTONICO	0
020106	POLIGONALE	EDIFICIO MINORE	0
020201	POLIGONALE	MANUFATTO INDUSTRIALE	1
020202	POLIGONALE	MANUFATTO CIVILE, MONUMENTALE E DI ARREDO URBANO	1
020204	POLIGONALE	ATTREZZATURA SPORTIVA	1
020205	POLIGONALE	MANUFATTO DI INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO	1
020206	POLIGONALE	AREA ATTREZZATA DEL SUOLO	1
020207		SOSTEGNO A TRALICCIO	0
020208	PUNTUALE	PALO	0
020209	LINEARE	ELEMENTO DIVISORIO	1
020210	POLIGONALE	MURO O DIVISIONE IN SPESSORE	1
020211	POLIGONALE	CONDUTTURA	0
020212	PUNTUALE	LOCALIZZAZIONE DI MANUFATTO EDILIZIO O DI ARREDO/IGIENE URBANA	0
020214	PUNTUALE	LOCALIZZAZIONE DI MANUFATTO INDUSTRIALE/DI TRASPORTO	0
020301	POLIGONALE	PONTE/VIADOTTO/CAVALCAVIA/PASSERELLA	1
020401	POLIGONALE	MURO DI SOSTEGNO E RITENUTA DEL TERRENO	1
020501	POLIGONALE	DIGA	1
020502	POLIGONALE	ARGINI	1
020503	LINEARE	OPERA IDRAULICA DI REGOLAZIONE	1
020504	POLIGONALE	ATTREZZATURA PER LA NAVIGAZIONE	0
020505	POLIGONALE	OPERE PORTUALI E DI DIFESA DELLE COSTE	1
020506	POLIGONALE	MANUFATTO IDRAULICO	1
040101	POLIGONALE	CORPO IDRICO: AREA BAGNATA	1
040102	POLIGONALE	SPECCHIO D'ACQUA	1
040201	LINEARE	LINEA DI COSTA	0

040202	POLIGONALE	AREA DI MARE	0
040401	LINEARE	ELEMENTO IDRICO	0
040402	LINEARE	CONDOTTE	0
040403	PUNTUALE	NODO IDRICO	0
040406	POLIGONALE	CORSO D'ACQUA	0
040415	POLIGONALE	CORPO IDRICO	0
040416	LINEARE	ARCO_IDRICO	0
040417	LINEARE	RIVA	0
050101	LINEARE	CURVA DI LIVELLO	0
050102	PUNTUALE	PUNTO QUOTATO	0
050103	LINEARE	BREAKLINE	0
050301	POLIGONALE	FORME NATURALI DEL TERRENO	0
050302	POLIGONALE	SCARPATA	1
050303	POLIGONALE	AREA DI SCAVO O DISCARICA	0
050304	POLIGONALE	AREA IN TRASFORMAZIONE O NON STRUTTURATA	0
050307	POLIGONALE	AREA IDRICA (ALVEO)	1
060101	POLIGONALE	BOSCO	1
060104	POLIGONALE	AREE TEMPORANEAMENTE PRIVE DI VEGETAZIONE	1
060105	POLIGONALE	PASCOLO O INCOLTO	1
060106	POLIGONALE	COLTURE AGRICOLE	1
060401	POLIGONALE	AREE VERDI	1
060402	LINEARE	FILARE ALBERI	0
060403	PUNTUALE	ALBERO ISOLATO	1
080101	PUNTUALE	LOCALITA' SIGNIFICATIVA	0
080201	PUNTUALE	SCRITTA CARTOGRAFICA	0
080202	PUNTUALE	SIMBOLO	0
080203	LINEARE	ELEMENTI DI CAMPITURA	0
100201	POLIGONALE	UNITA' INSEDIATIVA	0
100302	POLIGONALE	AREE ESTRATTIVE	0
100303	POLIGONALE	DISCARICHE	0
888801	LINEARE	ARCO_3D	0
888804	LINEARE	GEOMETRIA LINEE SOPRA/SOTTO	0